

Préambule

Avant de commencer la lecture de cet ouvrage, nous voudrions informer le lecteur de quelques-unes de ses caractéristiques.

Si le terme de monographie peut s'appliquer à ce volume, composé d'une succession logique de chapitres, on peut aussi le considérer comme une collection d'articles plus ou moins indépendants, fédérés autour d'un site commun : l'Igue du Gral. Il nous faut en effet admettre que l'homogénéité de ces « chapitres » n'est pas parfaite, les différents auteurs ayant procédé pour partie indépendamment, à distance et dans des temps de recherche différents, parfois avant même que les données de bases ne soient définitivement établies. La première contribution nous a en effet été remise en 2017 alors que la dernière a été finalisée en juin 2024. Ainsi, les dénominations, les abréviations et les descriptifs des caractéristiques du gisement peuvent fluctuer légèrement d'un chapitre à l'autre. Unifier tout cela aurait été vain puisque les quelques divergences ne nuisent pas à la bonne compréhension de l'ensemble

A contrario, si l'on considère ce volume de la *Revue de Paléobiologie* comme une collection d'articles, il faut noter qu'ils ne sont pas complètement autonomes, chacun ne détaillant pas le cadre général du site et faisant référence à d'autres articles de l'ouvrage. On observera aussi des différences d'approches, parfois assez marquées, entre les scientifiques, allant de l'étude paléontologique stricte des vestiges les mieux conservés dans des corpus fermés, jusqu'à la discussion minutieuse de la position des restes avant de procéder en leur analyse. Il apparaîtra également à certains collègues taphonomistes que les données sont parfois sous-exploitées alors qu'elles sont bien présentes dans les archives de la fouille et dans le travail pionnier d'une des premières responsables de l'opération, Marie-Pierre Coumont. Son travail sur les vestiges de surface, les secteurs remaniés ou déconnectés du secteur principal, l'analyse des refus de tamis, etc., a beaucoup contribué à façonner les jalons du présent volume. Ce type de données apparaît d'ailleurs dans plusieurs des articles.

Lorsque nous avons commencé nos investigations à l'Igue du Gral, à l'extrême fin du XX^e siècle, la correspondance entre les faunes trouvées dans les sites d'habitats et les paléoenvironnements était bien établie. Nos premiers résultats ont mis en évidence une disjonction importante entre ces spectres de chasse et les environnements réels au moins à l'échelle du Quercy. Lorsque nous publions enfin nos données, 25 ans après, le paradigme a bien changé et rares sont désormais les chercheurs qui reconstituent les paléoenvironnements exclusivement à partir des sites archéologiques dans lesquels la faune est conservée. Il nous semble que les travaux menés autour de l'Igue du Gral y ont contribué ! Il en est de même pour d'autres problématiques paléontologiques et taphonomiques apparues très tôt grâce au Gral et qui traversent cet ouvrage: les dynamiques de peuplement et l'évolution de différents groupes taxinomiques allant des bovidés aux léporidés, la caractérisation de populations animales bien calées dans le temps, l'impact des carnivores, et bien d'autres. L'analyse des vestiges recueillis au cours de neuf années de fouille, entre 2001 et 2011, a engendré treize années de travail par une trentaine de scientifiques. Certes, pour chacun d'entre eux, ce ne fut pas un travail continu, mais très prenant cependant dans le cadre actuel de la structuration de la recherche où il est impossible de se limiter à un seul projet. Nous tenons ici à souligner l'investissement important et continu de Jean-Baptiste Mallye qui a beaucoup œuvré pour ce travail. Les données obtenues au terme de cette première étape permettent aujourd'hui de redessiner le contexte paléoenvironnemental de la fin du Pléistocène et les comportements des groupes humains qui y vivaient. Ces tableaux peuvent être constitués d'éléments précisément retracés, mais aussi d'esquisses encore un peu floues que les recherches à venir devront s'attacher à rendre plus lisibles.

Dans le cadre du présent volume, dont l'idée est née il y a 10 ans, nous souhaitons livrer à la communauté le plus d'éléments contextuels, méthodologiques et analytiques possible. Aussi, nous avons fait le choix de présenter cet ouvrage selon trois sections.

La première regroupe une présentation du site, de son histoire ancienne et actuelle ; elle pose les cadres stratigraphiques, chronologiques et par conséquent paléontologiques des études menées à l'Igue du Gral.

La deuxième, la plus développée, est constituée de la présentation et de l'analyse de chacune des espèces présentes dans l'aven. Les liens établis entre les articles, ou chapitres, concourent à une vision d'ensemble du gisement.

La troisième section dépasse le champ de la paléontologie classique pour entrer dans celui de l'archéologie sous toutes ses formes, incluant l'anthropologie, l'analyse des productions techniques humaines, l'archéozoologie ainsi que des thèmes qui restent très largement à développer comme la paléoécologie ou la génétique des populations.

Il est évident, au moins pour les deux directeurs de cette publication, que ce volume doit être considéré comme une première étape qui en appelle d'autres. En somme, une deuxième monographie qui irait plus loin en prenant en compte d'autres méthodes d'analyse, intégrerait de nouvelles problématiques ou associerait d'autres scientifiques sur des domaines qui n'ont pas encore été épuisés par ceux qui signent cet ouvrage. En effet, les perspectives énoncées en fin de volume n'épuisent pas toutes les possibilités paléontologiques, archéologiques (et autres), ni tout le potentiel des données récoltées. Nous pourrions consacrer notre vie à décrire tout ce qui a été enregistré, dessiné ou photographié.

Aussi, certains lecteurs y trouveront sans doute des sources de frustration ; c'est normal, ce sont aussi les nôtres ! D'autres y verront une source potentielle de données, d'inspiration ou même d'émerveillement en relation avec leur propre parcours et leur expérience, qu'ils soient amateurs, spéléologues, archéologues généralistes ou scientifiques concentrés sur des thématiques pointues.

Quoi qu'il en soit, notre volonté demeure inaltérée: la quête doit continuer !

Jean-Christophe Castel, Myriam Boudadi-Maligne
le 10.09.2024